

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПРИАРАЛЬЯ

Айтбаева П.Б.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Мамбетуллаева С.М.,

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17754580>

Аннотация. В статье современные проблемы оценки устойчивости водных экосистем Приаралья. Проблема оценки экологического риска антропогенного воздействия на водные экосистемы особенно актуальна не только в нашей стране, но и в мире. Многие государства принимают экологические доктрины, стратегии экологической безопасности, направленные на сохранение высокого качества окружающей среды, поддержание ее целостности и нормального функционирования, на повышение качества природных вод и сохранение естественного функционирования водных экосистем, а также на обеспечение экологической безопасности.

Ключевые слова: Окружающая среда, водные экосистемы, оценка качества, загрязнение, мониторинг.

Abstract. The article presents contemporary problems in assessing the sustainability of the Aral Sea region's aquatic ecosystems. The problem of assessing the environmental risk of anthropogenic impact on aquatic ecosystems is particularly relevant not only in our country but also globally. Many states adopt ecological doctrines, environmental safety strategies aimed at preserving the high quality of the environment, maintaining its integrity and normal functioning, improving the quality of natural waters and preserving the natural functioning of aquatic ecosystems, as well as ensuring environmental safety.

Keywords: Environment, water ecosystems, quality assessment, pollution, monitoring.

В настоящее время вопрос об устойчивости природных и антропогенных экосистем является одним из важнейших в исследовании природных систем. В первую очередь потому, что одним из главных свойств экосистемы является устойчивое возобновление самой себя в условиях постоянно меняющейся внешней, а также и внутренней среды [1]. Одна из важных составляющих оценки экологической безопасности является устойчивость экосистемы. Благополучной системой в данной статье считается система, способная сохранять свои свойства и параметры режимов при внешнем воздействии на нее, т. е. устойчивая, но мы также отмечали, что понятие экологической безопасности шире и может включать в себя другое эмерджентное свойство — устойчивость системы к изменению параметров естественного (потенциальная устойчивость) и антропогенного режимов. Кроме того, в современной

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

литературе существуют терминологические несоответствия многих понятий, связанных с устойчивостью.

В зарубежной литературе для характеристики устойчивости часто используется понятие «биологическая целостность» (biological integrity), которую обычно определяют, как способность поддерживать сбалансированное, целостное и адаптивное состояние сообщества организмов, имеющих видовую структуру, разнообразие и функциональную организацию, сравнимую с естественными внутри определенного региона [4].

Проблема оценки экологического риска антропогенного воздействия на водные экосистемы особенно актуальна не только в нашей стране, но и в мире. Многие государства принимают экологические доктрины, стратегии экологической безопасности, направленные на сохранение высокого качества окружающей среды, поддержание ее целостности и нормального функционирования, на повышение качества природных вод и сохранение естественного функционирования водных экосистем, а также на обеспечение экологической безопасности [5].

Одна из важных составляющих оценки экологической безопасности является устойчивость экосистемы. Благополучной системой в данной статье считается система, способная сохранять свои свойства и параметры режимов при внешнем воздействии на нее, т. е. устойчивая, но мы также отмечали, что понятие экологической безопасности шире и может включать в себя другое эмерджентное свойство — устойчивость системы к изменению параметров естественного (потенциальная устойчивость) и антропогенного режимов [3]. Кроме того, в современной литературе существуют терминологические несоответствия многих понятий, связанных с устойчивостью. Часто авторы публикаций не оговаривают механизмы формирования устойчивости, в оценочных исследованиях смешивают механизмы ее формирования, подменяют термины и т. д.

В зарубежной литературе для характеристики устойчивости часто используется понятие «биологическая целостность» (biological integrity), которую обычно определяют, как способность поддерживать сбалансированное, целостное и адаптивное состояние сообщества организмов, имеющих видовую структуру, разнообразие и функциональную организацию, сравнимую с естественными внутри определенного региона [4].

Экологическая оценка, на наш взгляд, включает в себя два основных этапа. Первый — экологическая регламентация водных объектов и второй —

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

экологическое нормирование воздействий на водные объекты. В зависимости от позиции исследователя (антропоцентризм, биоцентризм, экоцентризм) при оценке используются санитарно-гигиенические (антропоцентризм) или биологические и экосистемные (био- и экоцентризм) регламенты и нормативы.

Под качеством воды при антропоцентристском подходе мы понимаем сочетание химического и биологического состава и физических свойств воды, определяющее ее пригодность для конкретных видов использования. Позднее в геоэкологических исследованиях добавили уточнение «с учетом сохранения средо- и ресурсовоспроизводства» [1, 2].

Опасностью для качества вод может оказаться прогнозируемое изменение климата, связанное с изменением количества атмосферных осадков и испарения. В частности, это приведет к проблемам в сельском хозяйстве, особенно в таком водоемком производстве, как орошаемое земледелие. Увеличение водопотребления, в ряде случаев, может отрицательно сказаться на качестве природных водных ресурсов. Устойчивость является одним из фундаментальных понятий о развитии природных комплексов. Эта проблема необычайно актуальная в связи с сильным антропогенным воздействием на экосистемы и необходимостью проведения оценки последствий антропогенных воздействий на природные комплексы. Результаты же оценок последствий антропогенных воздействий могут быть различны в зависимости от того, как определить понятие «устойчивость экосистемы» [4].

Любая природная экосистема функционирует в пространстве и во времени, подвергаясь как естественным, так и антропогенным воздействиям. Длительность функционирования экосистем зависит от многих факторов, среди которых немаловажную роль играют воздействия на природные и антропогенные системы (их интенсивность и длительность). Безусловно, существует такой класс воздействий (и его можно определить теоретически), который разрушит природную экосистему. Однако, в практической деятельности, этот класс воздействий может быть и не реализован. Способность же природной экосистемы воспринимать разные классы воздействий и нейтрализовать их в первую очередь зависит от структуры рассматриваемой природной системы, которая определяется внутренними связями.

Особая роль в оценке экологического риска загрязнений отводится методам биодиагностики природных сред, включающим биоиндикацию и биотестирование, поскольку они позволяют установить биодоступность

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

поллютантов [2, 5]. Достаточно сложным и новым вопросом является прогноз качества вод при изменении климата, так как все водохозяйственные расчеты делаются на данных прошлых лет, то и результаты расчетов качества вод и состояния водной экосистемы делаются лишь для существующих в настоящее время условий. Подавляющее большинство исследователей считает, что понятие «устойчивость» тесно связано и определяется динамическими процессами в экосистемах. В определенных случаях говорят об устойчивости экосистемы в положении равновесия. Но и в этом случае понятие «равновесное состояние» является очень сложным. Предполагается, что компоненты экосистемы изменяются во времени, но их изменения происходят вблизи положения равновесия [4].

Таким образом, даже незначительные колебания внешних условий могут повлечь за собой кардинальные преобразования структурно-функциональной организации элементов их экосистем. Эти особенности позволяют использовать водные объекты арктических регионов в качестве надежного индикатора качества среды, которые отражают не только условия формирования вод, но и позволяют делать выводы о состоянии всей водной экосистемы в целом. Поэтому проблема оценки и прогноза степени деградации водоемов под воздействием антропогенных загрязнений и глобальных изменений окружающей среды приобретает особую актуальность.

Список использованной литературы

1. Дмитриев В.В., Фрумин Г.Т. Экологическое нормирование и устойчивость природных систем. СПб.: Наука, 2004. - 294с.169.
2. Мелехова О.П., Сарапульцева Е.И., Евсеева Т.И. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 288 с.
3. Решетникова М. В., Бурдина М. В. Влияние комплекса антропогенных факторов на состояние водных объектов (на примере оз. Придорожное) // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 20. – С. 3286–3290. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/54921.htm>.
4. Семенченко В.П., Разлуцкий В.И., Экологическое качество поверхностных вод. - Минск.- Белорусская наука, 2011.
5. Logan, P., Ecological quality assessment of river and integrated catchment management in England and Wales. Scientific and legal aspects of biological monitoring in fresh water, 2001.- P.25–32.